

RƏQƏMSAL KONSTITUSIYA: GƏLƏCƏYİN HÜQUQİ SİSTEMLƏRİ NECƏ OLACAQ?

Aynur Məmmədova

0009-0003-2772-018X

Naxçıvan Dövlət Universiteti

aynurmva24@gmail.com

+994 50 986 29 96

Xülasə

Bu məqalədə rəqəmsallaşma prosesinin müasir hüquqi sistemlərə təsiri və bu kontekstdə “rəqəmsal konstitusiya” anlayışının meydana çıxması və onun aktuallığı elmi müstəvidə kompleks şəkildə araşdırılmışdır. Tədqiqatın əsas məqsədi sürətlə inkişaf edən rəqəmsal texnologiyalar fonunda hüququn konstitusiya prinsiplərinin hansı formada yenidən interpretasiya olunmalı olduğunu və rəqəmsal cəmiyyətin hüquqi əsaslarının necə formalaşdırılmalı olduğunu müəyyənləşdirməkdir. Bu çərçivədə məqalədə ənənəvi hüquqi institutların rəqəmsal çağın reallıqları ilə uyğunlaşdırılması zərurəti vurğulanır və gələcəyin hüquqi sistemlərində konstitusiya dəyərlərinin süni intellekt, böyük verilənlər, avtomatlaşdırılmış qərar qəbul etmə sistemləri və blokçeyn kimi texnoloji vasitələrin yaratdığı yeni çağırışlara necə cavab verə biləcəyi təhlil olunur. Xüsusi olaraq, fərdi hüquqların rəqəmsal mühitdə qorunması, rəqəmsal identifikasiya, məlumatların məxfiliyi, informasiya təhlükəsizliyi və şəxsi həyatın toxunulmazlığı kimi məsələlər elmi baxımdan dəyərləndirilmişdir. Məqalədə rəqəmsal konstitusiyanın yalnız hüquqi-normativ akt kimi deyil, həm də yeni dövrün sosial müqaviləsi kimi çıxış etdiyi və bu mənada dövlətlə vətəndaş arasında rəqəmsal münasibətləri tənzimləyən yeni hüquqi çərçivə formalaşdırdığı fikri irəli sürülür. Rəqəmsal suverenlik, hüquqi şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinin texnoloji inkişafı birgə təkamülü də tədqiqatın mühüm mövzularındandır.

Açar sözlər: rəqəmsal konstitusiya, konstitusiya hüququ, rəqəmsallaşma, süni intellekt, informasiya təhlükəsizliyi, rəqəmsal hüquqlar.

1. Giriş

Rəqəmsallaşma XXI əsrin ən mühüm texnoloji və sosial transformasiya proseslərindən biri kimi cəmiyyətin bütün sahələrinə, o cümlədən hüquqi sistemlərə dərin təsir göstərməkdədir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş yayılması, süni intellektin tətbiqi, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin inkişafı və böyük verilənlərin analizi hüququn təməl prinsiplərinin yenidən nəzərdən keçirilməsini zəruri edir. Bu kontekstdə hüquq nəzəriyyəsində “rəqəmsal konstitusiya” anlayışı getdikcə daha çox aktuallaşır. Ənənəvi konstitusional modellər dövlət-vətəndaş münasibətlərini fiziki mühitdə tənzimləyərkən, rəqəmsal dövrdə bu münasibətlər daha çox virtual müstəvidə baş verir. Bu isə mövcud hüquqi institutların yeni texnoloji reallıqlara adaptasiyasını tələb edir. Rəqəmsal konstitusiya anlayışı yalnız yeni texnoloji şəraitdə hüquqi-normativ sənəd kimi deyil, həm də rəqəmsal cəmiyyətin əsas hüquqi çərçivəsi və sosial müqaviləsi kimi nəzərdən keçirilir. Bu anlayış rəqəmsal şəraitdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, məlumatların qorunması, rəqəmsal şəffaflıq, dövlətin rəqəmsal suverenliyi və hüquqi hesabatlılıq kimi prinsiplərlə sıx bağlıdır. Vətəndaşların rəqəmsal identifikasiyası, şəxsi məlumatların idarə olunması, süni intellektin qərar qəbul etmə proseslərində iştirakı və kiberməkanın hüquqi statusu müasir hüququn yeni çağırışları sırasında yer alır. Rəqəmsal hüquqların qorunması, hüquqi məsuliyyətin təyini və texnoloji tənzimləmənin konstitusiya baza üzərində qurulması bu sahədə ciddi elmi və normativ müzakirələrə səbəb olmuşdur.

Rəqəmsal konstitusiyanın tətbiqi yalnız milli səviyyədə deyil, beynəlxalq hüquq sistemində də aktual məsələ kimi qəbul olunur. Müxtəlif ölkələrin bu sahədəki təcrübələri – o cümlədən Estoniya, Cənubi Koreya, Finlandiya və ABŞ nümunələri – rəqəmsal idarəetmə və konstitusional yeniliklər baxımından dəyərli təhlil materialı təqdim edir. Bəzi dövlətlər rəqəmsal hüquqların ayrıca konstitusional təminat formasında hüquqi sənədlərə daxil edilməsini nəzərdə tuturlar. Avropa İttifaqı səviyyəsində rəqəmsal hüquqların vahid yanaşma əsasında tənzimlənməsi istiqamətində təşəbbüslər irəli sürülməkdədir. Bu proseslər hüquqi sistemlərin yalnız texniki deyil, həm də dəyərlər əsaslı transformasiyaya ehtiyac duyduğunu göstərir.

1. Hüququn aliliyi və hüquq dövləti prinsipi

Sivilizasiya anlayışı insan varlığına məxsus spesifik bir fenomen olmaqla, onun təkamülündə bioloji varlıqdan sosial varlığa keçid prosesini əks etdirir. Bu baxımdan, uyğarlaşıma – insanın humanist, sülhpərvər, altruist və ədalətpərəst kimi dəyərlərlə yaşamasını təmin edən sosial transformasiya aktı kimi qiymətləndirilə bilər. Bir fərdin yalnız bioloji olaraq insan görünüşündə olması onu sivil mənada “insan” adlandırmaq üçün yetərli sayılmaz; bunun üçün həmin fərd bu dəyərləri cəmiyyət daxilində tətbiq edə və bu çərçivədə yaşama bacarığına sahib olmalıdır.

Hüquq sistemi, sivilizasiyanın formalaşmasında və davamlılığında əsas rol oynayan institusional strukturların başlıcalarındandır. Onun əsas funksiyası insanlar arasında birgə yaşayışın hüquqi əsaslarda tənzimlənməsi və bu yaşayışın sabitliyinin təmin edilməsidir. Cəmiyyətin ölçüsü, mədəni kimliyi və institusional səviyyəsindən asılı olaraq orada müxtəlif sosial davranış normaları – o cümlədən adət, din və əxlaq qaydaları – təsirli ola bilər. Lakin hüquq qaydaları tarixən bu normalardan sonra formalaşaraq, insanların hüquqi institutlar qurmaq və onları sabit şəkildə idarə etmək qabiliyyəti fonunda əsas normativ sistem kimi qəbul olunmuşdur. Dövlət isə hüquq qaydaları ilə mövcud olan və bu qaydaları yaradan normativ sistemin təşkilatçısı kimi çıxış edən bir institutdur. Bu mənada, hüquq sistemi ilə dövlət anlayışı arasında qarşılıqlı asılılıq münasibəti mövcuddur. Sivilizasiya tarixində dövlətlərin davamlılığı və siyasi sabitliyi əksər hallarda cəmiyyət daxilində ədalətli və işlək hüquq sisteminin qurulması və bu sistemin dayanıqlı şəkildə qorunması qabiliyyəti ilə müəyyən olunmuşdur.

Hüquq sistemlərinin inkişaf tarixində əldə edilmiş ən yüksək mərhələlərdən biri hüquq dövləti anlayışıdır. Hüquq dövləti, fərdlərin hüquqi və siyasi iştirakçılığını tanıyan, onların əsas hüquq və azadlıqlarını təmin edən, dövlət hakimiyyətini hüquqi çərçivə daxilində məhdudlaşdıran normativ və institusional bir model olaraq çıxış edir. Bu modelin əsasında, cəmiyyət üzvlərinin hüquq yaratmaq, tətbiq etmək və pozuntuya görə məsuliyyət daşımaq səlahiyyətlərini dövlətə könüllü və məhdud şəkildə ötürməsi dayanır. Nəticə etibarilə, dövlətin əsas funksiyası, onu yaradan fərdlərə xidmət göstərməkdən ibarət olmalı, heç bir halda fərdlər üzərində hakimiyyət quran bir struktur kimi çıxış etməməlidir.

Hüquq dövləti modelində dövlətin hüquq sistemindəki rolu imtiyazlı deyil, funksional xarakter daşıyır. Hüquq normaları, bütün vətəndaşlara – istər vəzifə sahibi, istərsə də sıradan fərdlərə – ayrışdırılmağa ehtiyac olmadan, bərabər şəkildə tətbiq edilməlidir. Cinsiyyət, dil, din, irqi mənsubiyyət və iqtisadi vəziyyət kimi subyektiv fərqliliklər hüquq qarşısında bərabərlik prinsipinə xələl gətirməməlidir. Bu sistemin davamlılığını təmin edən əsas mexanizmlərdən biri də əsas hüquq və azadlıqların konkret şəkildə müəyyən edilməsi, bu azadlıqların qorunmasının dövlətin öhdəliyi kimi tanınması və yalnız əsaslandırılmış hüquqi səbəblərlə məhdudlaşdırılmasıdır.

Bundan əlavə, hüquq dövləti fərdlərin ləyaqətli yaşam tərzini sürməsi üçün sosial hüquqları da tanıyır. Mənzil, sağlamlıq, təhsil, qidalanma və layiqli əmək şəraiti kimi hüquqlar dövlətin təmin etməli olduğu əsas hüquqlar kimi qəbul olunur. Eyni zamanda, demokratik idarəçiliyin təminatı üçün fərdlərə informasiya əldə etmək, müraciət etmək, seçmək və seçilmək, siyasi partiya yaratmaq və siyasi proseslərə aktiv qatılmaq hüquqları verilir. Lakin hüquq dövlətinin real mövcudluğu üçün sadəcə normativ çərçivə kifayət etmir.

Ən mühüm element müstəqil, qərəzsiz və peşəkar məhkəmə sistemidir. Bu sistem, dövlət hakimiyyətinin qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərən-göstərmədiyini qiymətləndirən və son söz sahibi olan yeganə instansiyadır. Yalnız hüquq dövlətinin prinsiplərinə əsaslanan bir ədliyyə sistemi hüququn aliliyini təmin edə bilər. Əks halda, hüquqi çərçivənin mövcudluğu formal xarakter daşıyacaq və dövlətin hüquq dövləti statusu şübhə altına düşəcəkdir. Hüquqi mədəniyyətin inkişafı və vətəndaşlıq şüurunun yüksəlməsi isə belə bir ədliyyə sisteminin cəmiyyətdə tələb olunması və müdafiə olunması ilə sıx bağlıdır.

Müasir dövrdə hüquq dövləti modeli, qlobal miqyasda hüququn aliliyinin və sivil cəmiyyətin inkişafı üçün mühüm bir ideal kimi çıxış edir. Lakin bu ideal quruluş, bir çox ölkə üçün hələ də tam mənada reallaşmamış bir konsepsiya olaraq qalır. Dövlətlərin inkişaf səviyyəsini əks etdirən beynəlxalq indekslər hüquq dövləti prinsipinin hansı dərəcədə tətbiq olunduğunu dolayısıyla ölçməkdədir. Bu baxımdan, bəzi ölkələrdə hüququn üstünlüyü artıq ictimai həyatın tənzimləyici əsasına çevrilmişdirsə, digər ölkələr üçün bu hələ gələcəyə yönəlmiş bir məqsəddir. Hüquq

sisteminin mahiyyətini və hüququn qoruyucusu kimi dövlətin funksional rolunu dərk edən vətəndaşların yaşadığı cəmiyyətlərdə siyasi sabitlik, sosial ədalət və təhlükəsizlik mühiti daha güclü olur. Beləliklə, hüquq dövləti anlayışının qlobal standartlara uyğun şəkildə bütün ölkələrdə tətbiqi, yalnız hüquqi sistemlərin inkişafına deyil, həm də sosial rifahın, insan haqlarının və ümumi sülhün möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfə verə bilər.

Məşhur hüquqşünas və siyasi tədqiqatçı Guillermo O'Donnell-in də qeyd etdiyi kimi, hüquq dövləti yalnız bir siyasi və hüquqi model deyil, həm də resursların ədalətli bölgüsü, sosial bərabərlik və insan ləyaqətinə əsaslanan davamlı inkişaf üçün universal bir vasitədir. Bu baxımdan hüquq dövləti, bəşəriyyətin ümumi rifahını təmin etməyə yönəlmiş ortaq bir idealdır və gələcək üçün strateji bir istiqamət olaraq qalır [1, s.38].

2. Hüququn inkişaf perspektivləri və insan cəmiyyətinin rolu

Müasir dövr insanın həm fiziki, həm də mənəvi mahiyyətinin yenidən sual altına alındığı bir çağdır. Texnologiyanın sürətli inkişafı nəticəsində insan artıq sadəcə bioloji varlıq kimi deyil, məlumatlar toplusu və analiz olunan obyekt kimi də dəyərləndirilir. Genetik quruluşunun tam şəkildə xəritələndirilməsi, beyin siqnalları üzərindən düşüncələrinin oxunması kimi nailiyyətlər insanın məxfiliyini və şəxsiyyət toxunulmazlığını tarixin heç bir dövründə olmadığı qədər təhlükə altında qoyur. Eyni zamanda, insan tərəfindən yaradılmış və indi ona rəqib ola biləcək süni intellekt konsepsiyası, hüququn əsas subyektı olan “insan iradəsi” anlayışını təməldən sarsıdır. Hüququn gələcəyi artıq yalnız hüquqi normativlərin deyil, insanın texnologiya ilə olan münasibətinin gələcəkdə necə qurulacağı ilə sıx bağlıdır. Bu kontekstdə texnoloji tərəqqinin hüquq sistemə təsiri, xüsusilə etik prinsiplərin olmaması və ya qeyri-müəyyənliyi fonunda, daha da aktual bir problemə çevrilir. İstər dövlətlər, istərsə də iqtisadi güc mərkəzləri və qeyri-rəsmi strukturlar, elmi və texnoloji bilikləri insani məqsədlərlə ziddiyyət təşkil edəcək formada istifadə edə bilərlər. Bu isə hüquq sistemlərini yalnız normativ deyil, eyni zamanda etik və ontoloji əsaslarını da yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur edir.

Süni intellektin qərar verə bilməsi və yaradıcı fəaliyyətdə bulunması onun hüquqi statusunun “obyekt” kimi deyil, bəzən “subyekt” kimi qəbul edilməsi ehtiyacını gündəmə gətirir. Ənənəvi hüquqi anlayışlara əsasən, hüququn subyektı olmaq üçün iradə və məsuliyyət daşımaq qabiliyyəti əsas şərtədir. Lakin süni intellektin hüquqi məsuliyyət daşımaya qabiliyyəti, onun əməllərinin insanlara aid edilə biləcəyi və ya yeni məsuliyyət mexanizmlərinin formalaşdırılacağı hələlik qaranlıq qalır. Belə bir şəraitdə hüququn gələcəyi sual altındadır. Əgər insan hüququn mərkəzində olan iradə, məsuliyyət və etik davranış modelini qoruyub saxlaya bilməzsə, hüququn funksional dayanıqlığı da təhlükə altına düşə bilər. Bu baxımdan, Joy (2018) kimi tədqiqatçılar tərəfindən irəli sürülən distopik ssenarilərdə qeyd olunduğu kimi, süni intellektin insanı ya tabe etməsi, ya da sıradan çıxarması ehtimalı, hüququn özü üçün də mövcudluq böhranı yaradacaq [2. 17].

3. Hüququn gələcəyində təhsilin əhəmiyyəti

Texnologiyanın irəliləyişi ilə meydana çıxan risk sahələri mövcud hüquqi anlayışlarla idarə oluna biləcək çərçivədən çıxmaqdadır. Qlobal miqyasda hüquq dövləti modelinin tam mənada tətbiq edilməməsi və klassik hüquqi sistemin əsas institusional və normativ komponentlərinin çağdaş çağırışlar qarşısında yetərsiz qalması bu qənaəti gücləndirir. Hüquqi normativlərin insan iradəsini dəyişməz bir sabit kimi nəzərdən keçirməsi və onu neyrobioloji, sosial və texnoloji kontekstdə dəyərləndirməməsi hüququn yeni şərtlərə uyğunlaşmasını əngəlləyən əsas amillərdəndir.

Dövlət qurumlarının və beynəlxalq təşkilatların bu riskləri hansı dərəcədə idarə edə biləcəyi məsələsi də açıq qalır. Milli dövlətlər müəyyən hallarda texnoloji gücə nəzarət edə bilsələr də, onları qlobal səviyyədə məsuliyyətə cəlb edəcək güclü və obyektiv beynəlxalq hüquq mexanizmlərinin olmaması vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Bu çərçivədə Birləşmiş Millətlər sisteminin struktur zəifliyi və böyük dövlətlərin qeyri-proporsional güc tətbiqinə şərait yaratması, beynəlxalq hüquqi nizamın etibarlılığını sual altına alır [3, s.41].

Uzunmüddətli və davamlı həll yolu, insan şüurunun və sosial məsuliyyət hissəsinin yenidən formalaşdırılmasına bağlıdır. Bu isə təhsilin əsaslı şəkildə yenidən qurulmasını, nifrət və zorakılıq yönümlü yanaşmaların çıxarılmasını və hüquq dövləti mədəniyyətinin geniş kütlələrə aşılmasını

tələb edir. Hüquq dövləti konsepsiyası inklüzivlik, şəffaflıq, çoğulçuluq və hesabatlılıq kimi dəyərləri ehtiva edən demokratik bir nüvəyə sahibdir. Bu nüvənin cəmiyyətin bütün qatlarına yayılması və hüquqi sistemdə keyfiyyət transformasiyası yaratması üçün insanın özünü təkcə fiziki deyil, həm də mənəvi və sosial bir varlıq kimi dərk etməsi əsas şərtidir. Beləliklə, hüququn gələcəyi təkcə hüquqi reformların deyil, kütləvi və məqsədyönlü təhsil sisteminin səviyyəsindən asılı olacaqdır. Hüququn yaşayb-yaşamayacağını təyin edəcək əsas göstərici, bu təhsilin cəmiyyətlərdə nə qədər mənəvi və hüquqi mədəniyyət formalaşdırma biləcəyidir [3, s.42].

4. Hüququn gələcəyinə dair alternativ ssenarilər

Rəqəmsal transformasiya və süni intellektin yüksəlişi hüququn gələcəyinə dair müxtəlif inkişaf ssenarilərini gündəmə gətirmişdir. Bu ssenarilər hüquqi institutların adaptasiya qabiliyyətinə, texnologiyaların hüquq sistemində inteqrasiyasına və normativ tənzimləmələrin çevikliyində əsaslanır. Gələcəyin hüquqi sistemləri bir neçə alternativ inkişaf trayektoriyası üzrə formalaşma bilər [4, s.265]:

1. Avtomatlaşdırılmış hüquqi sistem ssenarisi - Bu modeldə süni intellektin hüquq sistemində daha geniş tətbiqi nəzərdə tutulur. Məhkəmə qərarlarının hazırlanmasında, müqavilə analizlərində və hüquqi risklərin proqnozlaşdırılmasında süni intellekt əsas aktora çevrilir. Hüquqsünasların rolu isə texniki və etik nəzarətə yönəlir. Bu ssenaridə hüquq sistemi yüksək sürət, obyektivlik və məlumat əsaslı qərarlarla səciyyələnir, lakin etik və hüquqi məsuliyyət məsələləri ön plana çıxır.

2. İnsan-mərkəzli rəqəmsal hüquq ssenarisi - Bu yanaşmada rəqəmsal texnologiyalar hüquq sisteminin mərkəzinə deyil, ona yardımçı vasitə kimi yerləşdirilir. Süni intellekt hüquqsünasların iş yükünü azaldır, amma son qərarvermə prosesi insan faktorunun nəzarətində qalır. Bu modeldə hüququn humanist təməlləri qorunur, texnologiya isə hüquqi təhlilin və xidmətlərin effektivliyini artırmaq üçün istifadə olunur.

3. Rəqəmsal konstitusiyaya keçid ssenarisi - Daha fundamental dəyişiklikləri nəzərdə tutan bu ssenaridə hüququn struktur əsasları – konstitusiya hüququ daxil olmaqla – rəqəmsal dövrün tələblərinə uyğun yenidən yazılır. Rəqəmsal hüquqlar, məlumat təhlükəsizliyi, alqoritmik şəffaflıq və texnoloji məsuliyyət anlayışları yeni konstitusiya prinsipləri kimi hüquqi sistemə daxil edilir. Bu, hüquq və texnologiya sintezinin institusional səviyyədə rəsmi tanınması deməkdir.

4. İkili hüquqi sistem ssenarisi - Bu modeldə ənənəvi hüquq və rəqəmsal hüquq paralel şəkildə fəaliyyət göstərir. Texnoloji sahələrdə – məsələn, kibertəhlükəsizlik, rəqəmsal ticarət və süni intellekt – ayrı hüquqi rejimlər tətbiq olunur. Bu isə hüquqi parçalanma riskini artırsa da, sahəyə xas çevik tənzimləmələrə imkan yaradır.

5. Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün Süni İntellekt Strategiyası

Rəqəmsal texnologiyaların hüquqi sistemlərə təsiri getdikcə daha çox aktuallaşır. Süni intellektin hüquq sistemində inteqrasiyası bu dəyişikliklərin əsas komponentlərindən biridir. Bu kontekstdə “rəqəmsal konstitusiya” anlayışı hüququn yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir. Azərbaycanın 2025–2028-ci illər üçün Süni İntellekt Strategiyası bu baxımdan mühüm sənəd kimi çıxış edir və gələcəyin hüquqi sistemləri üçün vacib istiqamətləri müəyyənləşdirir. Strategiyada qeyd olunan əsas hədəflərdən biri süni intellektin hüquqi çərçivəsinin yaradılmasıdır. Bu, hüquq sisteminin rəqəmsal dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasını zəruri edir. Rəqəmsal konstitusiya ideyası da məhz bu zərurətdən doğur. Burada hüquqi normativ baza yalnız texnologiyanın hüquqa uyğunluğunu deyil, eyni zamanda onun hüquqi prinsiplərə əsaslanan inkişafını təmin etməlidir. Sənəddə vurğulanan etik standartlar və insan hüquqlarının qorunması, rəqəmsal konstitusiyanın mərkəzi sütunlarından biri kimi qəbul edilə bilər. Süni intellekt sistemlərinin tətbiqi zamanı alqoritmik qərarların şəffaf və izah edilə bilən olması, şəxsi məlumatların müdafiəsi kimi hüquqlar konstitusiya səviyyəsində qorunmalıdır. Bu, hüquqi sistemin texnoloji transformasiyaya baxmayaraq, insan mərkəzli xarakterini saxlamasını təmin edir. Strategiyada beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və qlobal standartlara uyğun hüquqi çərçivənin qurulması mühüm yer tutur. Bu isə rəqəmsal konstitusiyanın qlobal hüquq mühitinə inteqrasiyasını təmin edən əsas mexanizmdir. Transsərhəd məlumat axınları, beynəlxalq süni intellekt etikası və texnoloji əməkdaşlıq məsələləri gələcək konstitusiya hüququnda xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Strategiyada hüquq-mühafizə

orqanlarında süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi və bu sahədə normativ tənzimləmələrin vacibliyi qeyd olunur. Bu yanaşma rəqəmsal konstitusiyanın icraetmə və hüquq mühafizə sistemlərini də əhatə etməli olduğunu göstərir. Beləliklə, gələcəyin hüquqi sistemi yalnız qanunvericilik sahəsində deyil, hüququn tətbiqində də rəqəmsal mexanizmlərə əsaslanacaq. Məlumatların mühafizəsi, alqoritmik şəffaflıq və texnoloji məsuliyyət kimi anlayışlar artıq klassik hüquq sistemində yer almağa başlayıb. Strateji sənəd bu tendensiyanı dəstəkləyir və rəqəmsal hüquqların hüquqi müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Rəqəmsal konstitusiyada bu hüquqların əsas hüquq və azadlıqlar kimi tanınması hüquqi sistemin gələcək inkişafında dönüş nöqtəsi ola bilər [5].

Azərbaycanın süni intellekt üzrə milli strategiyası hüquq sisteminin rəqəmsallaşması baxımından ciddi elmi və praktiki əsaslar təqdim edir. Bu sənəd, rəqəmsal konstitusiyanın formalaşmasına aparan hüquqi və institusional infrastrukturun konturlarını çizir. Hüququn gələcəyini planlaşdırarkən, texnologiyanın imkanlarını hüququn prinsipləri ilə uzlaşdırmaq əsas məqsəd olmalıdır. Gələcəyin hüquqi sistemləri yalnız rəqəmsal deyil, həm də hüquqi baxımdan məsuliyyətli olmalıdır.

Nəticə

Rəqəmsal transformasiya prosesi yalnız texnoloji dəyişikliklər deyil, eyni zamanda hüquqi sistemlərin təməlinə, funksiyasına və gələcək istiqamətinə də ciddi təsir göstərməkdədir. Bu baxımdan, rəqəmsal konstitusiya anlayışı hüququn aliliyi və hüquq dövləti prinsipinin qorunması fonunda yeni hüquqi modelin formalaşdırılması zərurətini ortaya qoyur. Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə hüquqi sistemlərin dayanıqlılığı yalnız hüququn əsas dəyərlərinə – ədalət, şəffaflıq və hüquq bərabərliyinə – sadıqlıqla təmin edilə bilər. Hüququn inkişaf perspektivləri insan cəmiyyətinin bu prosesə yanaşmasından və onun ictimai tələblərinə cavab vermək bacarığından asılıdır. Cəmiyyətin hüquqa yanaşma tərzi, onun texnoloji dəyişiklikləri necə qəbul etməsi və bu dəyişiklikləri hüquqi institutlarla necə uzlaşdırması gələcəyin hüquqi çərçivəsini müəyyən edəcək. Bu kontekstdə təhsilin rolu xüsusilə önəmlidir. Hüququn gələcəyində texnoloji savadlılıqla yanaşı hüquqi və etik şüurun inkişafı da zəruridir. Hüquq təhsili sisteminin yenilənməsi və rəqəmsal bacarıqlara malik hüquqşünasların yetişdirilməsi gələcək hüquqi mühitin effektiv və ədalətli idarə olunmasının əsasını təşkil edir. Hüququn gələcəyinə dair müxtəlif ssenarilər – istər tam rəqəmsallaşdırılmış hüquqi sistem, istər insan-mərkəzli texnoloji model, istərsə də ikili hüquq sistemləri – müasir cəmiyyətlərin qarşısında bir seçim deyil, bir adaptasiya çağırışı kimi çıxış edir. Bu ssenarilər arasında balanslı və hüquqa əsaslanan yolun seçilməsi cəmiyyətin demokratik inkişafı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün Süni İntellekt Strategiyası bu prosesdə milli hüquqi sistemin istiqamətverici sənədi kimi çıxış edir. Strategiyada qeyd olunan hüquqi tənzimləmələrin təkmilləşdirilməsi, insan hüquqlarının qorunması, etik prinsiplərin tətbiqi və beynəlxalq standartlara uyğunluq kimi müddəalar rəqəmsal konstitusiyanın reallaşdırılması üçün nəzəri və praktik zəmin yaradır.

Nəticə etibarilə, rəqəmsal konstitusiya anlayışı gələcəyin hüquqi sistemlərinin mərkəzində yer almalı, insan hüquqları ilə texnoloji imkanlar arasında davamlı tarazlıq yaratmalıdır. Bu, hüququn təkcə texnologiyaya uyğunlaşdırılması deyil, texnologiyanın da hüququn prinsiplərinə tabe olduğu yeni bir dövrün başlanğıcıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. O'Donnell, G. (October 2004). The quality of democracy: why the rule of law matters. *Journal of Democracy*, 15/4, Johns Hopkins University Press, 32-46.
2. Joy, B. (2018). Why the future doesn't need us, artificial intelligence safety and security. In R. V. Yampolskiy (Eds). (pp. 3-19) Florida: CRC Press.
3. Odman Boztosun, A. (2020). Ahlakî gelişim için anayasal düzeni kavratarak vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal bilimler kongresi-4, 15-18 ekim 2020, Bodrum/Muğla, bildiri özetleri kitabı içinde (ss. 41-42)

4. Chen, S., Wan, P., Fang, W., Deng, X., Zhang, F. (2019). Learning To Predict Charges for Judgment with Legal Graph, Proceedings of 28th International Conference on Artificial Neural Networks, September 17–19, 2019, Munich, Germany, Part IV, 262 – 274p.
5. <https://e-qanun.az/framework/59218>

DIGITAL CONSTITUTION: WHAT WILL THE LEGAL SYSTEMS OF THE FUTURE LOOK LIKE?

Aynur Mammadova
Nakhchivan State University
aynurmva24@gmail.com

Abstract

This article explores the impact of the digitalization process on modern legal systems and, in this context, the emergence and relevance of the concept of the “digital constitution” through a comprehensive scientific lens. The main aim of the study is to determine how the constitutional principles of law should be reinterpreted in the context of rapidly evolving digital technologies and how the legal foundations of the digital society should be constructed. Within this framework, the article emphasizes the necessity of aligning traditional legal institutions with the realities of the digital age and analyzes how constitutional values in future legal systems can respond to new challenges posed by technologies such as artificial intelligence, big data, automated decision-making systems, and blockchain. Special attention is given to issues such as the protection of individual rights in digital environments, digital identification, data privacy, information security, and the inviolability of private life. The article argues that the digital constitution is not only a legal-normative document but also a new form of social contract for the digital age—establishing a legal framework that governs the digital relationship between the state and its citizens. The evolution of principles such as digital sovereignty, legal transparency, and accountability alongside technological progress is also a key subject of this research.

Keywords: digital constitution, constitutional law, digitalization, artificial intelligence, information security, digital rights.

ЦИФРОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ: КАКИМИ БУДУТ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО?

Айнур Мамедова
Нахичеванский государственный университет
aynurmva24@gmail.com

Аннотация

В данной статье всесторонне исследуется влияние процессов цифровизации на современные правовые системы, а также в этом контексте — возникновение и актуальность понятия «цифровая конституция». Основной целью исследования является определение того, каким образом конституционные принципы права должны быть переосмыслены в условиях стремительного развития цифровых технологий, а также каким образом должны формироваться правовые основы цифрового общества. В данной работе подчеркивается необходимость адаптации традиционных правовых институтов к реалиям цифровой эпохи, а также анализируется, как конституционные ценности в правовых системах будущего смогут ответить на вызовы, порожденные такими технологиями, как искусственный интеллект, большие данные, автоматизированные системы принятия решений и блокчейн. Особое внимание уделяется вопросам защиты индивидуальных прав в цифровой среде, цифровой

идентификации, конфиденциальности данных, информационной безопасности и неприкосновенности частной жизни. В статье выдвигается тезис о том, что цифровая конституция — это не просто нормативно-правовой акт, но и новая форма социального контракта в условиях цифровой эпохи, формирующая правовую основу взаимоотношений между государством и гражданином в цифровом пространстве. Эволюция таких принципов, как цифровой суверенитет, правовая прозрачность и подотчетность в условиях технологического прогресса, также является важной темой данного исследования.

Ключевые слова: цифровая конституция, конституционное право, цифровизация, искусственный интеллект, информационная безопасность, цифровые права.